

3.4. Mahalliy til va madaniyatga mos kontentni rivojlantirish. O‘zbek tilida AI bo‘yicha ochiq ta’lim resurslari (OTR) yaratish davlat va xususiy sheriklik asosida amalga oshirilishi lozim. Bu jarayonda Sarbon, INHA, WIUT kabi universitetlar va xalqaro tashkilotlar (UNESCO, UNDP) hamkorlik qilishi maqsadga muvofiq.

3.5. Axloqiy tartibga solish va yo‘riqnoma. Vazirlik darajasida pedagoglar uchun AI foydalanish bo‘yicha aniq va tushunarli yo‘riqnoma ishlab chiqilishi zarur. Unda mualliflik huquqi, GDPR ga mos ma’lumotlar himoyasi, plagiat aniqlash va akademik halollik masalalari yoritilishi kerak. Pedagoglarda sun‘iy intellektdan foydalanish kompetensiyasini rivojlantirish bugungi raqamli jamiyat talablariga javob berish uchun zaruriy shart hisoblanadi. Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, bu yo‘lda texnik, ijtimoiy-psixologik va institutsional xarakterdagi to‘siqlar mavjud bo‘lib, ularni bartaraf etish uchun kompleks, ko‘p bosqichli yondashuv talab etiladi.

O‘zbekiston sharoitida quyidagi ustuvor yo‘nalishlar belgilanishi lozim: pedagogika oliy o‘quv yurtlarida AI kurslarini joriy etish; malaka oshirish tizimini modulli, amaliy va mahalliy tilde tashkil etish; tengdoshlar o‘rtasida o‘rganish madaniyatini shakllantirish; hamda axloqiy me‘yorlarni tartibga soluvchi huquqiy bazani mustahkamlash. Ushbu chora-tadbirlar pedagoglarning AI kompetensiyasini tizimli ravishda oshirishga va ta’lim sifatini yangi bosqichga ko‘tarishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sun‘iy intellekt texnologiyalarini ta’lim tizimiga joriy etish to‘g‘risida”gi farmoni. – T., 2023.
2. Yusupov, B., Rahimov, S. (2023). O‘zbek maktablarida raqamli savodxonlik: muammo va istiqbollari // Pedagogika va psixologiya. – № 3. – B. 45-52.
3. UNESCO. (2023). Guidance for generative AI in education and research. UNESCO Publishing. – Paris. – 64 p.
4. Abdullayev, A. (2024). AI kompetensiyasi: o‘zbekistonlik pedagoglarda hozirgi holat // Ta’lim va fan. – № 1. – B. 12-19.
5. Mishra, P., Koehler, M.J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: a framework for teacher knowledge // Teachers college record. – Vol. 108(6). – P. 1017-1054.
6. OECD. (2023). Education at a Glance 2023: OECD Indicators. OECD Publishing. – Paris.
7. Mitchell, C., et al. (2022). Teacher technophobia and AI adoption barriers: a systematic review // Journal of educational technology. – Vol. 19(2). – P. 88-104.
8. Voogt, J., et al. (2022). International perspectives on AI competency for teachers // Computers & education. – Vol. 178. – 104397.
9. Google for education. (2023). AI-ready teachers: global impact report. – Mountain View: Google LLC.

BOSHLANG‘ICH SINIF TEXNOLOGIYA DARSLARIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOY MAS‘ULIYAT RUHIDA TARBIYALASH MEXANIZMLARI

Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi, TPMI tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf texnologiya darslarida o‘quvchilarni ijtimoiy mas‘uliyat ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati, mazmuni va samarali mexanizmlari yoritilgan. Texnologiya fanining amaliy xarakteri o‘quvchilarda

mehnatsevarlik, jamoada ishlash, tabiatga ehtiyotkorona munosabat, tejamkorlik hamda jamiyat oldidagi mas'uliyat hissini shakllantirishdagi imkoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: texnologiya ta'limi, ijtimoiy mas'uliyat, boshlang'ich ta'lim, tarbiya, mehnat ko'nikmalari, jamoaviy faoliyat, ekologik madaniyat, loyihaviy ta'lim.

Bugungi kunda ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri nafaqat bilimli, balki ijtimoiy jihatdan mas'uliyatli, tashabbuskor va faol fuqarolarni tarbiyalashdan iborat. So'nggi yillarda mamlakatimizda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda. Zamonaviy maktablar, malakali pedagoglar va yangilanayotgan ta'lim dasturlari yosh avlodning har tomonlama barkamol bo'lib voyaga yetishiga xizmat qilmoqda. Boshlang'ich ta'lim bosqichi shaxsning axloqiy sifatlari, dunyoqarashi va hayotiy qadriyatlari shakllanadigan muhim davr hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, texnologiya darslari o'quvchilarning amaliy faoliyatini tashkil etish orqali ularda ijtimoiy mas'uliyat tuyg'usini rivojlantirish uchun qulay pedagogik muhit yaratadi.

Texnologiya fanida o'quvchilar turli buyumlar yasash, materiallarga ishlov berish, guruhlarda ishlash va amaliy muammolarni hal qilish jarayonida mehnatning jamiyat hayotidagi o'rni hamda o'z faoliyatining natijalari uchun javobgarlikni anglab boradilar.

Ijtimoiy mas'uliyat – bu shaxsning o'z harakatlari va qarorlarining jamiyat, atrof-muhit hamda boshqa insonlarga ta'sirini anglagan holda faoliyat yuritishidir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ijtimoiy mas'uliyat quyidagi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi: topshiriqlarni o'z vaqtida va sifatli bajarish; jamoa bilan hamkorlikda ishlash; sinf mulkiga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish; tabiat va atrof-muhitni asrash; mehnat natijalarini qadrlash; boshqalarga yordam berish va hurmat bilan munosabatda bo'lish.

Ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirish masalalari jahon va mahalliy pedagogikasida keng o'rganilgan. Xususan, sharq mutafakkirlaridan Abdulla Avloniy “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida tarbiyani “hayot-mamot masalasi” deb atab, bolada mas'uliyatni shakllantirishda muhitning rolini alohida ta'kidlagan. Pedagog olimlardan B. To'xliyev o'z tadqiqotlarida milliy qadriyatlarni ta'lim mazmuniga singdirishning uslubiy asoslarini ko'rsatib bergan bo'lsa, xorijiy tadqiqotchilardan L. Kohlberg axloqiy rivojlanish bosqichlari orqali ijtimoiy mas'uliyatning shakllanish mexanizmlarini tahlil qilgan. Zamonaviy o'zbek pedagogikasida R. Safarova ta'lim mazmunini modernizatsiyalashda milliy-madaniy komponentning ahamiyatini chuqur tadqiq etgan.

Texnologiya darslarida ijtimoiy mas'uliyatni tarbiyalash mexanizmlari

1. Jamoaviy faoliyatni tashkil etish. Guruh va jamoalarda bajariladigan amaliy topshiriqlar o'quvchilarda hamkorlik, o'zaro yordam va mas'uliyat hissini rivojlantiradi. Har bir o'quvchi umumiy natijaga o'z hissasini qo'shishi lozimligi sababli, ular o'z vazifalarini sidqidildan bajarishga intiladilar. Masalan, sinf uchun dekorativ ko'rgazma tayyorlash yoki maket yaratish jarayonida o'quvchilar vazifalarni taqsimlaydi, bir-biriga ko'maklashadi va yakuniy natija uchun javobgarlikni his etadi.

2. Loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish. Loyiha asosida ishlash o'quvchilarda mustaqillik va tashabbuskorlikni rivojlantiradi. O'quvchilar ma'lum bir muammoni aniqlash, rejalashtirish, mahsulot yaratish va natijani taqdim etish bosqichlarida faol ishtirok etadilar. Masalan, “Chiqindilardan foydali buyum yaratamiz” loyihasi orqali bolalar ekologik muammolar haqida bilimga ega bo'lib, qayta ishlashning ahamiyatini tushunadilar.

3. Ekologik tarbiya elementlarini integratsiyalash. Texnologiya darslarida tabiiy va ikkilamchi materiallardan foydalanish o'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantiradi.

Materiallarni tejab ishlatish, chiqindilarni saralash va qayta foydalanish bo'yicha topshiriqlar bolalarda atrof-muhitga nisbatan mas'uliyat hissini rivojlantiradi. Bunday faoliyat o'quvchilarning ekologik ongini oshirish bilan birga, ularda tabiat boyliklarini asrash zarurligi haqidagi tushunchalarni mustahkamlaydi.

4. Mehnat madaniyatini shakllantirish. Texnologiya darslarida ish joyini tartibli saqlash, mehnat xavfsizligi qoidalariga rioya qilish va ishni sifatli bajarishga o'rgatish orqali mas'uliyat hissi tarbiyalanadi. O'quvchilar bajarilgan ish natijasini baholash va kamchiliklarni bartaraf etishga odatlanadilar. Bu jarayon ularda intizomlilik, aniqlik va javobgarlik kabi muhim sifatlarni rivojlantiradi.

5. Rag'batlantirish va refleksiya usullaridan foydalanish. O'quvchilarning ijobiy xatti-harakatlarini e'tirof etish va rag'batlantirish ijtimoiy mas'uliyatni mustahkamlaydi. Dars yakunida o'tkaziladigan refleksiya mashg'ulotlari esa o'quvchilarga o'z faoliyatini tahlil qilish, yutuq va kamchiliklarini baholash imkonini beradi. Masalan, "Bugun men jamoaga qanday foyda keltirdim?" yoki "Ishimning qaysi jihatini yaxshilashim mumkin?" kabi savollar orqali o'quvchilar o'z harakatlari ustida fikr yuritadilar.

Pedagogik shart-sharoitlar. Texnologiya darslarida ijtimoiy mas'uliyatni samarali shakllantirish uchun quyidagi pedagogik shart-sharoitlar muhim hisoblanadi: darslarning amaliy va hayotiy mazmunda tashkil etilishi; o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olish; hamkorlikka asoslangan ta'lim metodlaridan foydalanish; ota-onalar bilan uzviy hamkorlikni yo'lga qo'yish; milliy qadriyatlar va umuminsoniy g'oyalarni integratsiyalash.

Boshlang'ich sinf texnologiya darslari o'quvchilarda ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish uchun keng imkoniyatlarga ega. Jamoaviy ishlar, loyihaviy faoliyat, ekologik tarbiya, mehnat madaniyati va refleksiv yondashuvlar orqali o'quvchilarda javobgarlik, tashabbuskorlik, hamkorlik va tabiatga ehtiyotkorona munosabat kabi muhim sifatlarni rivojlanadi. Natijada barcha jamiyat hayotida faol ishtirok etadigan, mehnatsevar va mas'uliyatli shaxslarni tarbiyalashga erishiladi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni – T.: Adolat, 2020.
2. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – T.: O'qituvchi, 1992. – 160 b.
3. Kohlberg L. Essays on moral development – San Francisco: Harper & Row, 1981.
4. Safarova R. va boshq. O'quvchilarda ijtimoiy faollik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi. – T.: Fan, 2009. – 128 b.
5. To'xliyev B. Pedagogik mahorat asoslari. – T., 2015. – 210 b.

XALQARO PEDAGOGIK TAJRIBALAR ASOSIDA YOSH AVLODNI FUQAROLIK FAOLLIGI VA IJTIMOY MAS'ULIYAT RUHIDA TARBIYALASH: MUAMMO VA YECHIMLAR

**Ahmadova Kamola Ahmad qizi, TPMI tayanch doktoranti,
Turabova Lobar Husen qizi, TPMI tayanch doktoranti**

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi xalqaro pedagogik tajribalar asosida yosh avlodda fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirishning dolzarb muammolari hamda ularni bartaraf etishning samarali mexanizmlari tahlil qilingan. AQSh, Finlyandiya, Yaponiya va Singapur ta'lim tizimlari misolida fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirishga